

Räume des Erinnerns: Digitale Kartierung der baltendeutschen Diaspora in der Zeitung „Baltische Briefe“ mittels NER und geohistorischer Analyse.

Baryshnikova, Anna

a.baryshnikova@yahoo.com

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg,
Deutschland

Dieses Poster präsentiert die laufende Entwicklung eines Digital-Humanities-Projekts zur historischen Geografie der baltendeutschen Diaspora. Ziel ist es, räumliche Bezugnahmen in historischen Texten systematisch zu erfassen, zu visualisieren und analytisch auszuwerten. Der Beitrag versteht sich dabei nicht nur als Fallstudie, sondern als methodischer Vorschlag zur systematischen Verbindung von NER-basierten Korpusanalysen und historischer GIS-Visualisierung innerhalb der Spatial Humanities (Unamuno 2017; Gregory & Geddes 2024)

Im Mittelpunkt steht die Zeitung *Baltische Briefe*, ein deutschsprachiges Periodikum der baltendeutschen Gemeinschaft, das ab 1949 erschien und sowohl als historische Quelle als auch als Medium kollektiver Erinnerung fungiert. Als Ort erinnerungskultureller Aushandlungsprozesse lässt sich das Periodikum dem Forschungsfeld der digitalen Erinnerungskultur zuordnen, in dem digitale Repräsentationen von Vergangenheit, Raum und Zugehörigkeit eine zentrale Rolle spielen (Ridge 2016; Groschek & Knoch 2023). Die Texte enthalten zahlreiche Ortsreferenzen, Erinnerungen an Herkunftsorte sowie Reflexionen über Migration, Zugehörigkeit und Identität.

In der ersten Projektphase wurden ausgewählte Ausgaben der *Baltischen Briefe* digitalisiert und mithilfe von Named-Entity-Recognition-(NER)-Verfahren geografische Entitäten extrahiert. Der Einsatz von NER ermöglicht eine skalierbare Erfassung räumlicher Referenzen und bildet die Grundlage für eine kartografische Auswertung größerer Textkorpora, wie sie für GIS-gestützte Ansätze in den Spatial Humanities charakteristisch ist (Unamuno 2017). Die identifizierten Ortsnamen wurden über Wikidata-QIDs disambiguiert und geokodiert und anschließend in einer interaktiven Karte visualisiert, die mit Python und Folium umgesetzt wurde.

Die entstandene Karte erlaubt eine explorative Analyse durch klickbare Marker mit historischen Zusatzinformationen, Bildern und externen Verlinkungen sowie durch Fil-

terfunktionen nach Publikationsjahren. Ziel dieser Phase war es, die räumliche Dimension kulturellen Gedächtnisses sichtbar zu machen und einen ersten Überblick über erinnerungskulturelle Bezugspunkte vom unmittelbaren Nachkriegszeitraum bis in die jüngere Gegenwart zu gewinnen (Ridge 2016).

Abbildung 1: Visualisierung von Bauska (Lettland) als Beispiel für lokale narrative Bedeutung

Obwohl diese Karte sich gut für eine erste Exploration eignet, sind ihre analytischen und kartografischen Möglichkeiten begrenzt. Es fehlen unter anderem historische Basiskarten, diachrone Darstellungen, Dichteanalysen sowie komplexere räumliche Abfragen. Für eine historisch reflektierte Interpretation räumlicher Muster ist daher eine weitergehende GIS-Integration erforderlich, wie sie in der aktuellen Spatial-Humanities-Forschung diskutiert wird (Giesecking 2018; Gregory & Geddes 2024).

In der nächsten Projektphase ist daher die Integration der annotierten Daten in QGIS vorgesehen. Geplant ist der Aufbau einer mehrschichtigen GIS-Visualisierung, die Ortsreferenzen nach Jahrgängen differenziert darstellt, historische und moderne Grenzverläufe berücksichtigt und alternative Ortsbezeichnungen (z. B. Dorpat/Tartu oder Libau/Liepāja) einbezieht. Mithilfe temporaler GIS-Plugins sollen diachrone Animationen über mehrere Jahrzehnte hinweg realisiert werden. Auf diese Weise lassen sich nicht nur räumliche Häufungen erfassen, sondern auch Veränderungen erinnerungskultureller Bezugspunkte über Zeit, politische Kontexte und Generationen hinweg systematisch analysieren (Gregory & Geddes 2024).

Das Poster stellt sowohl die bereits umgesetzten als auch die geplanten Komponenten dieser hybriden NER-GIS-Pipeline vor und reflektiert methodische Herausforderungen, die sich aus der Verbindung von Korpuslinguistik und Kartografie in einem historischen, mehrsprachigen Kontext ergeben. Dazu zählen insbesondere Probleme der Disambiguierung historischer Ortsnamen, Fragen der Visualisierungsgranularität sowie die interpretative Offenheit kartografischer Darstellungen (Unamuno 2017; Giesecking 2018). Die geplanten Analysen werden derzeit prototypisch erprobt und sukzessive erweitert.

Ergänzend wird diskutiert, inwiefern GIS-basierte Visualisierungen neue Perspektiven für die digitale Erinnerungskultur eröffnen können – insbesondere für marginalisierte

oder historisch verdrängte Gruppen wie die baltendeutsche Diaspora. Die Verbindung von textueller Annotation und räumlicher Analyse ermöglicht es, Erinnerungsräume nicht nur abzubilden, sondern kritisch zu hinterfragen und kontextualisiert zu interpretieren (Ridge 2016; Groschek & Knoch 2023).

Darüber hinaus zeigt das Projekt exemplarisch, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Computerlinguistik, Geschichtswissenschaft und Geoinformatik in einem universitären Umfeld umgesetzt werden kann. Die entwickelten Workflows werden dokumentiert und sollen perspektivisch auch für Forschung und Lehre nutzbar gemacht werden.

Abschließend versteht sich das Projekt als Beitrag zu aktuellen Diskussionen im deutschsprachigen DH-Kontext zu Spatial Humanities, digitaler Erinnerungskultur und GIS-gestützter Textanalyse und zeigt, wie GIS als methodische Erweiterung dazu beitragen kann, die räumliche Dimension historischer Texte sichtbar, analysierbar und kritisch reflektierbar zu machen.

Bibliographie

Unamuno, E. S. (2017). *GIS and telescopic reading: Between spatial and digital humanities*. *Neohelicon*, 44(1), 65–81.

Groschek, I., & Knoch, H. (Hrsg.). (2023). *Digital Memory: Neue Perspektiven für die Erinnerungsarbeit* (Bd. 4). Göttingen: Wallstein.

Ridge, M. (2016). *Making digital history: The impact of digitality on public participation and scholarly practices in historical research*. Milton Keynes: Open University.

Giesecking, J. J. (2018). *Where are we? The method of mapping with GIS in digital humanities*. *American Quarterly*, 70(3), 641–648.

Gregory, I. N., & Geddes, A. (Hrsg.). (2024). *Toward spatial humanities: Historical GIS and spatial history*. Bloomington: Indiana University Press.